

важное звено в инновационной цепочке от научной идеи до инновации, является развитие малого и среднего предпринимательства. В то же время развитие малого инновационного предпринимательства выступает фактором решения многих социальных и экономических проблем российских регионов.

Без системы стимулирования инновационной деятельности малого предпринимательства и без продуманной государственной поддержки невозможно дальнейшее развитие малого инновационного предпринимательства.

Список использованных источников

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/>

2. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/25971>

3. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»: Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 316 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://government.ru/rugovclassifier/823/events/>

УДК 336.64
DOI

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Томашевская Е.Ю.,
канд. экон. наук, доцент кафедры контроля и
анализа хозяйственной деятельности
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

**Скибенко Г.Г.,
старший преподаватель кафедры контроля и
анализа хозяйственной деятельности
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассматривается классификация финансового анализа, а также его методы, приведена сравнительная характеристика методов финансового анализа предприятия, рассмотрены современные и актуальные проблемы финансового анализа.

***Ключевые слова:** финансовый анализ, методы финансового анализа, проблемы финансового анализа, финансовое состояние предприятия*

FINANCIAL ANALYSIS OF THE ENTERPRISE: PROBLEMS AND WAYS OF SOLUTION

**Tomashevskaya E.Yu.,
Associate Professor of the Department of Control
and Analysis of Economic Activity
SO HPE «Donetsk National University of
Economics and Trade
named after M. Tugan-Baranovsky»
Donetsk, Donetsk People's Republic;
Skibenko G.G.,
Senior Lecturer at the Department of Control
and Analysis of Economic Activity
SO HPE «Donetsk National University of
Economics and Trade
named after M. Tugan-Baranovsky»
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article discusses the classification of financial analysis, as well as its methods. The comparative characteristics of the methods of financial analysis of the enterprise are given, modern and urgent problems of financial analysis are considered.

***Keywords:** financial analysis, methods of financial analysis, problems of financial analysis, financial condition of an enterprise*

Постановка задачи. Финансовое состояние – это результат взаимодействия всех производственных и экономических факторов. Финансовое состояние компании напрямую связано с тем,

насколько быстро вложенные в активы средства превращаются в реальные деньги. Оценка финансового состояния предприятия позволяет выявлять как уже существующие, так и возникающие проблемы, а также предупреждать о них руководство компании.

Успех деятельности предприятия во многом зависит от его финансового положения. Именно по этой причине большое внимание уделяется анализу финансового состояния компании. Возрастает роль анализа как инструмента контроля над производством. Это связано с различными факторами: необходимостью непрерывного повышения эффективности производства из-за увеличения себестоимости затрат на сырьё; увеличением наукоёмкости и капиталоемкости производства; усилением как внутренней, так и внешней конкуренции; переходу к рыночной экономике, при которой повышается ответственность за последствия управленческих решений.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам анализа финансового состояния предприятий посвящено множество трудов авторов разных стран. Исследования по этой тематике отражены в трудах О.Н. Алмазовой [1], В.Е. Костромина, Е.А. Ожигановой [2], А.Н. Жилкиной [3], Т.У. Турманидзе [4], В.И. Макарьевой, Л.В. Андреевой [5] и других.

Актуальность необходимости оценки финансового положения отражается, в частности, в определении финансового анализа. Финансовый анализ представляет собой процесс изучения информации относительно финансового положения субъекта хозяйствования, финансовых результатов его деятельности в прошлом с целью оценки будущих условий и результатов. Исходя из вышеуказанного, можно утверждать, что основная задача проведения финансового анализа – это снижение уровня неизбежной неопределённости, связанной с принятием ориентированных на будущее экономических решений. При использовании такого подхода можно предположить, что финансовый анализ используется аналитиками как инструмент для принятия краткосрочных и долгосрочных экономических решений; экономической эффективности привлечения инвестиций; инструмента оценки компетентности и качества менеджмента; средства прогнозирования будущих доходов и расходов. Прогнозирование различных финансовых показателей на основе результатов анализа финансового положения позволит значительно

улучшить управление предприятием, обеспечивая согласованность всех факторов производства и реализации, взаимосвязь деятельности всех подразделений, распределение обязанностей.

Таким образом, анализ финансового положения компании является важным инструментом определения её места в рыночной среде, что и привело к выбору этой темы и обозначило актуальность работы.

Целью статьи является изучение теоретических особенностей финансового анализа предприятия, выявление проблем в данном направлении, а также предложение путей их нейтрализации.

Изложение основного материала исследования. Финансовое состояние является важнейшей характеристикой экономической деятельности предприятия. Стабильность и эффективность работы организации во многом зависит от финансового положения, которое определяет потенциал организации в деловом сотрудничестве и оценивает степень защиты экономических интересов организации и её партнёров.

Предметом финансового анализа как особого направления комплексного экономического анализа является рассмотрение текущего и будущего финансового состояния хозяйствующего субъекта, меняющегося под воздействием внешней и внутренней среды и управленческих решений, в целях оценки его финансовой устойчивости и эффективности деятельности [1, с. 34].

На рис. 1 отражена структура экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия, а также определено место финансового анализа в данной системе.

Рис. 1. Направления анализа хозяйственной деятельности

Проведение качественного финансового анализа предприятия обеспечивается применяемыми аналитическими методами, позволяющими получать точную, достоверную и актуальную информацию для дальнейшей оценки как отдельных показателей финансовой деятельности предприятия, так и его финансового состояния в целом.

Выбирая конкретный метод анализа, следует исходить из цели и предмета исследования, уточняя, что именно будет анализироваться с помощью этого метода.

В табл. 1 приведены виды финансового анализа с их краткой характеристикой, которые систематизированы по классификационным признакам.

Таблица 1

Классификация финансового анализа

Классификационный признак	Вид	Характеристика
1	2	3
По организации проведения	Внешний финансовый анализ	проводится финансовыми менеджерами компании и её владельцев с использованием всего набора доступных информационных показателей (результаты такого анализа могут составлять коммерческую тайну)
	Внешний финансовый анализ	проводится сотрудниками налоговых органов, аудиторских фирм, коммерческих банков, страховых компаний с целью изучения правильности отражения результатов финансовой деятельности предприятия, его кредитоспособности и т. д.
По содержанию и полноте исследования	Полный финансовый анализ	изучение всех аспектов финансовой деятельности фирмы в комплексе
	Тематический финансовый анализ	изучение некоторых аспектов финансовой деятельности компании: эффективное использование активов; оптимальное финансирование различных активов из отдельных источников; состояние финансовой устойчивости и платёжеспособности; оптимальность инвестиционного портфеля; оптимальность финансовой структуры капитала и ряд других аспектов финансовой деятельности фирмы
По характеру объекта анализа	Анализ финансовой деятельности хозяйствующих субъектов в целом	объектом исследования является финансовая деятельность хозяйствующего субъекта в целом без выделения его отдельных структурных единиц и подразделений
	Анализ финансовой деятельности отдельных «центров ответственности» предприятия	если рассматриваемое структурное подразделение не имеет полного цикла формирования собственных финансовых ресурсов в связи с его деятельностью, такой анализ обычно направлен на изучение уровня и эффективности использования финансового потенциала (затрат)

Продолжение таблицы 1

1	2	3
По характеру объекта анализа	Анализ отдельных финансовых операций	может охватывать отдельные операции, связанные с краткосрочными или долгосрочными финансовыми вложениями; с финансированием реализации индивидуальных реальных инвестиционных проектов и др.
По периоду проведения	Предварительный финансовый анализ	заключается в изучении особенностей финансовой деятельности в целом либо осуществления конкретных финансовых операций предприятия
	Текущий (или оперативный) финансовый анализ	осуществляется в процессе реализации определенных финансовых планов или выполнения определенных финансовых операций с целью оперативного воздействия на результаты финансовой деятельности
	Перспективный финансовый анализ	заключается в обосновании значения ключевых показателей, определяющих финансовое положение компании и ее финансовую устойчивость в будущем, с точки зрения их соответствия целям развития компании в изменяющейся внешней и внутренней средах и в условиях влияния принимаемых решений
По пространственному признаку	Межхозяйственный	сравниваются результаты деятельности двух и более предприятий
	Внутрихозяйственный	изучается деятельность только исследуемого предприятия и его структурных подразделений
По полноте охвата объекта	Полный анализ	проводится с целью изучения всех аспектов финансовой деятельности и всех характеристик финансового состояния предприятия в комплексе
	Частичный анализ	заключается в изучении отдельных аспектов финансовой деятельности и конкретных характеристик финансового состояния организации (объектом такого анализа может быть уровень финансовой устойчивости организации; показатели текущей платёжеспособности; уровень эффективности использования конкретных активов организации либо их объёма в целом; оптимальность структуры источников формирования финансовых ресурсов и т.д.)
По объектам управления	Технико-экономический	заключается в изучении взаимодействия технических и экономических процессов, их влияния на итоги хозяйственной деятельности
	Финансово-экономический	проводится в целях анализа финансовых результатов деятельности организации, её финансового состояния
	Управленческий	осуществляется с целью планирования, контроля и принятия оптимальных управленческих решений
	Социально-экономический	проводится для выявления взаимосвязи социальных и экономических процессов, их взаимного влияния на итоги хозяйственной деятельности
	Экономико-статистический	проводится для изучения массовых социальных явлений на разных уровнях управления
	Экономико-экологический	проводится для выявления взаимодействия экономических и экологических процессов, связанных с сохранением и улучшением окружающей среды и затратами на экологию
	Маркетинговый	осуществляется для изучения внешней и внутренней среды функционирования организации, разработки тактики и стратегии маркетинговой деятельности

По методике изучения объектов	Сопоставительный	служит для сравнения отчётных показателей с показателями плана, данными прошлых лет, передовых предприятий
	Факторный	проводится с целью определения уровня влияния факторов на рост и уровень показателей эффективности
	Функционально-стоимостной	направлен на выявление резервов и избежание ненужных затрат при производстве продукции и предоставлении услуг
	Маржинальный	необходим для оценки и обоснования эффективности управленческих решений в компаниях; основан на соотношении объёма продаж, себестоимости и прибыли и разделения затрат на постоянные и переменные
	Экономико-математический	используется для выбора оптимального решения экономической задачи, выявления резервов повышения эффективности производства за счёт более полного использования имеющихся ресурсов

Здесь следует отметить, что финансовый анализ включает в себя не только большое количество видов, но и методов, которые представлены на рис. 2.

Рис. 2. Методы финансового анализа

Как и виды, методы также имеют группировку по признакам. Как видно на рис. 2, все методы финансового анализа подразделяются на 4 группы: интегральные, альтернативные, аналитические и коэффициентный анализ. В табл. 2 приведена сравнительная характеристика методов финансового анализа предприятия, которая отражает наличие либо отсутствие определённых критериев.

Таблица 2

Сравнительная характеристика методов финансового анализа предприятия

Критерии	Количественные		Качественные	
	Интегральные	Альтернативные	Коэффициентный анализ	Аналитические
Вариативность подхода	+	+	-	+
Необходимость данных внешней публичной отчётности	+	+	+	+
Понятность и легкость разьяснения результатов	+	+	-	-
Сравнения с данными других предприятий	+	+	+	-
Легкость расчёта	+	-	+	-
Учёт временного фактора	+	+	+	-
Учёт факторов корреляции	+	+	-	-
Качественное оценивание полученных показателей	+	+	-	-
Необходимость эксперта	-	+	-	+
Учёт специфики предприятия	-	-	-	+
Высокая точность оценивания вероятности банкротства	+	+	-	-
Учитываются качественные показатели	-	-	+	+
Учёт внешних факторов	-	-	-	+

Благодаря такому количеству видов и методов финансового анализа, есть возможность выбрать наиболее соответствующий и эффективный метод при оценке различных ситуаций.

В целом анализ финансового состояния предприятия осуществляется по нескольким направлениям.

Сначала проводится оценка состава и структуры баланса путём построения аналитического баланса. Далее проводится вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерской отчётности, а также анализ качественных изменений имущественного состояния предприятия.

Следующим направлением является оценка финансовой устойчивости. На этом этапе рассчитываются коэффициенты автономии и финансовой устойчивости, а также удельный вес заёмных средств и дебиторской задолженности.

Далее происходит оценка ликвидности и платёжеспособности. На этом этапе рассчитываются коэффициенты ликвидности, а также производится анализ ликвидности баланса и анализ движения денежных средств.

Следующий шаг – оценка деловой активности предприятия, на котором происходит анализ качественных и количественных критериев. Данный этап включает в себя расчёт таких показателей:

- коэффициент оборачиваемости запасов;
- период оборачиваемости запасов материалов;
- коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности;
- период оборачиваемости дебиторской задолженности;
- коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности;
- период оборачиваемости кредиторской задолженности;
- коэффициент оборачиваемости капитала;
- фондоотдача.

Последним этапом является выявление уровня рентабельности как в целом, так и по отдельным направлениям. Например, рентабельность производственных фондов, продукции, затрат, оборотного и внеоборотного капиталов, собственного капитала, продаж, производства и т. д.

При проведении финансового анализа можно столкнуться с рядом проблем.

Во-первых, проблема терминологии. Поскольку большинство показателей, используемых в методиках, заимствованы из опыта зарубежных стран, возникла ситуация, когда они, по сути, имеют разные названия. В этом случае представляется рациональным унифицировать экономическую терминологию, установив взаимосвязь между терминами, что сэкономит время.

Во-вторых, проблема идентификации, группировки активов и пассивов баланса и статей других форм финансовой отчётности для целей их анализа. Эта проблема связана с определённой формой официальной финансовой отчётности как источника информации для анализа. Это связано с тем, что аналитик постоянно адаптирует

расчёты под реформированные формы. Это приведёт к затруднениям, особенно при наличии компьютерных программ, поддержку которых придётся модернизировать; при этом преемственность будет нарушена на определённое время. В результате аналитику придётся использовать разные программы или вручную переделывать баланс.

Группировка данных в публичной отчётности не всегда удобна и пригодна для анализа. Возникает проблема группировки активов и пассивов по степени их ликвидности или срочности. Фактически она должна быть близка к реальному вкладу средств в оборот.

В-третьих, проблема информативности. Данная проблема возникла в связи с изменением финансовой отчётности, которая привела к сокращению расшифровок и отсутствию некоторых статей. Например, в части дебиторской задолженности нет векселей к получению; зависимости от дочерних и зависимых обществ; задолженности участников по взносам в уставный капитал; в части кредиторской задолженности: векселей к уплате, задолженности перед дочерними и зависимыми обществами; отсутствуют обороты по обоим видам задолженности, показатель среднесписочной численности и т.д. Всё это привело к снижению уровня информативности отчётов.

В-четвёртых, проблема слабой разработки ряда аспектов финансового анализа. Анализ конкретных показателей проводится по отчётным формам, которые составляются один раз в год. Этот анализ практически не даёт полезной информации, кроме сравнения полученных данных с представленными. Первичная финансовая информация остаётся недоступной для аналитика. Данные публичной отчётности позволяют рассчитывать коэффициенты, как правило, один раз в год, что сводит к минимуму полезность этой информации. Целесообразнее проводить расчёты для определения динамики показателей за более короткие периоды, что даст реальную картину финансового состояния предприятия и своевременное принятие управленческих решений по его развитию.

В-пятых, проблема несовершенства системы бухгалтерского учёта. Это связано с непрозрачностью отчётов. Из-за использования схем налоговой оптимизации практически невозможно определить реальный объём анализа. Эти причины затрудняют проведение

динамического анализа компании, сравнение с аналогичными компаниями, в том числе анализ развития рынка.

В-шестых, проблема некомпетентности аналитика. С помощью финансового анализа рассчитываются темпы изменения показателей, структурные коэффициенты, значения финансовых показателей и коэффициентов. Все исследования в большинстве случаев сводятся к выявлению восходящих или нисходящих тенденций. Многие специалисты не обладают необходимыми навыками и достаточной квалификацией; поэтому даже наличие специальных прикладных задач для анализа не позволяет в полной мере интерпретировать полученные результаты.

Несомненно, объём этих проблем очень широк и, к сожалению, не ограничивается изложенными выше аспектами. Все эти проблемы необходимо устранить, что позволит финансовому анализу в полной мере стать эффективным и рациональным инструментом управления.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Рассмотренные методы и виды финансового анализа предназначены для обеспечения управления финансовым состоянием предприятия в рыночной экономике. Основными направлениями в процессе анализа являются анализ основных экономических показателей, общая оценка баланса предприятия, анализ ликвидности и платёжеспособности, финансовой устойчивости. Результаты анализа позволяют сделать вывод о финансовом состоянии хозяйствующего субъекта, выявить негативные стороны в деятельности предприятия и разработать меры по увеличению экономического потенциала.

В настоящее время отечественная методика оценки финансового состояния требует унификации, сокращения количества анализируемых показателей. В этом случае предпочтение следует отдавать расчёту тех показателей, которые имеют наибольшее содержание и потребность в аналитике. Современная экономическая наука имеет в своём распоряжении огромное количество разнообразных приёмов и методов оценки финансовых показателей, которые постоянно меняются в связи с возрастающими требованиями к анализу.

Таким образом, выявленные проблемы и способы их разрешения должны создать условия для совершенствования

финансово-хозяйственной деятельности организаций, помочь в выборе политики управления активами и источниками их финансирования, повысить эффективность организаций.

Список использованных источников

1. Алмазова О.Н. Финансовый анализ: вопросы сущности и характеристика видов / О.Н. Алмазова // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – 2013. – С. 34-38.

2. Костромин В.Е. Проблемы финансового анализа предприятия и пути их решения в современных условиях / В.Е. Костромин, Е.А. Ожиганова // Международный научный журнал «Инновационное развитие». – 2018. – № 2 (19). – С. 39-42.

3. Жилкина А.Н. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия: учебник / А.Н. Жилкина. – М.: Инфра-М, 2018. – 384 с.

4. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ: учебник / Т.У. Турманидзе. – М.: Юнити, 2017. – 736 с.

5. Макарьева В.И. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации / В.И. Макарьева, Л.В. Андреева. – М.: Финансы и статистика, 2016. – 304 с.

УДК 657.6 (045)

DOI

СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРЕНЗИК-АУДИТА

Шухман М.Э.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
контроля и анализа хозяйственной деятельности
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и**

**торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;**

Фокина А.А.,

магистр

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и**

**торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**